

FITRAT DRAMATIK DISKURSIDA ALLUZIYA VA SITATALARNING SEMANTIK-STILISTIK TALQINI

Imomova Ismigul Sirojiddin qizi
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
adabiyoti universiteti mustaqil tadqiqotchisi
+998950659622
e-mail ismigulimomova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337535>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdurauf Fitrat dramaturgiyasining, xususan, "Hind ixtirochilari" dramasi diskursiv xususiyatlari intertekstuallik va lisoniy tasvir vositalari prizmasi orqali tadqiq etilgan. Tadqiqotda matndagi alluziyalar, frazeologik birliklar, maqollar, sitatalar va o'xshatishlarning muallif badiiy niyatini ochib berishdagi roli tahlil qilinadi. Fitrat qo'llagan lisoniy vositalarning davr ijtimoiy-siyosiy konteksti bilan bog'liqligi hamda ularning asar diskursini shakllantirishdagi pragmatik funksiyalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Fitrat, "Hind ixtirochilari" dramasi, diskursiv tahlil, intertekstuallik, alluziya, ibora, o'xshatish, lingvopoetika, pragmatika, uslubiy-semantik

Annotation: This article examines the discursive features of Abdurauf Fitrat's playwriting, specifically the drama "The Indian Rebels," through the lens of intertextuality and linguistic means of artistic expression. The study analyzes the role of allusions, phraseological units, proverbs, quotations, and similes in revealing the author's artistic intent. It highlights the connection between the linguistic means employed by Fitrat and the socio-political context of the period, as well as their pragmatic functions in shaping the discourse of the work.

Keywords: Fitrat, "The Indian Rebels" drama, discourse analysis, intertextuality, allusion, idiom, simile, linguopoetics, pragmatics, stylistic-semantic.

Аннотация: В данной статье исследуются дискурсивные особенности драматургии Абдурауфа Фитрата, в частности драмы «Индийские повстанцы», через призму интертекстуальности и средств языковой изобразительности. В исследовании анализируется роль аллюзий, фразеологизмов, пословиц, цитат и сравнений в раскрытии художественного замысла автора. Освещается связь используемых Фитратом языковых средств с социально-политическим контекстом эпохи, а также их прагматические функции в формировании дискурса произведения.

Ключевые слова: Фитрат, драма «Индийские повстанцы», дискурс-анализ, интертекстуальность, аллюзия, фразеологизм, сравнение, лингвопоэтика, прагматика, стилистико-семантический.

KIRISH. Badiiy matnni tahlil qilish uchun tilshunoslar tomonidan bir qancha tamoyillar hamda ularning nazariyalari ishlab chiqilgan. Matn tilshunosligi vujudga kelgandan buyon bu tamoyillar soni oshsa oshdiki, aslo kaygani yo'q. Chunki matn ham xuddi til kabi murakkab tuzilma, ya'ni u ham doimo rivojlanishda. Ijtimoiyilik xususiyati tilning eng yirik birligi hisoblangan matn uchun ham xos, albatta. Shu bois yillar o'tishi bilan uning mazmunini, o'ziga xos xususiyatlarini ochishda turli tamoyillardan foydalanish zarurati tug'iladi. Tilshunoslikdagi ilmiy paradigmalar o'zgarishi bilan uning birliklarining tahlili ham o'zgaradi. Bugun har qanday matnning struktur tuzilishi emas, balki uning mazmun-mohiyati, qabul qiluvchi-retsipient tomonidan tushunilishi va bu jarayonda matndagi qanday omillarga e'tibor berish muhimligi haqidagi tadqiqotlar matn tilshunosligining dolzarb vazifalaridan biridir.

Matn tilshunosligi, xususan, badiiy matn lingvopoetikasi muammosi bilan shug'ullangan olim Ma'rufjon Yo'ldoshev badiiy matnni lisoniy tahlil qilish jarayonida quyidagi tamoyillarga tayanib ish ko'rsa, maqsadga muvofiq bo'ladi degan fikrni bildiradi:

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

1. Shakl va mazmun birligi tamoyili.
2. Makon va zamon birligi tamoyili.
3. Badiiy matn tilining umumxalq tili va adabiy tilga munosabatini aniqlash tamoyili.
4. Badiiy matndagi poetik aktuallashtirilgan til vositalarini aniqlash tamoyillari.
5. Badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarini aniqlash tamoyili[5.29].

Tasnifdan ma'lum bo'ladiki, badiiy matnning tahlil qilishning beshta tamoyili ham dialektik qonuniyatlarga bo'ysungan holda tashkil topgan. Bu tamoyillar asosida badiiy matnni tahlil qilish uni tushinishda, mazmuniy idrokida va kitobxon uchun badiiy-estetik ta'sirini aniqlashda ham muhim ahamiyatga egadir.

MUAMMONING O'RGANILGANLIK DARAJASI. Yu.Lotman o'z tadqiqotida intertekst, intertekstuallik atamalarini bevosita qo'llamagan bo'lsa ham, uning yuqoridagi fikrlari orqali aynan shu hodisaning mohiyatini to'g'ri izohlagan. Uningcha, intertekstuallik badiiy matnning axborot uzatish, madaniy bilimlarni to'plash kabi vazifalarini ham o'zida birlashtiradi. Shuningdek, u yangi matn yaratilishi uchun asos vazifasini ham bajaradi. Olimlar bu fikrga ko'ra, eng ko'p uchraydigan misol – Jeyms Joysning “Uliss” romanining yaratilishi uchun Gomerning mashhur dostoni “Odissey” intertekstuallik sifatida asos bo'lganini ta'kidlaydilar[2.464].

Badiiy matndagi intertekstuallik muammosiga oid bir qancha tadqiqotlar muallifi I. Smirnov intertekstga ta'rif berib, uning badiiy matndagi vazifasini quyidagicha belgilaydi: “intertekst ikki yoki undan ko'proq badiiy asarlarni bir-biriga bog'laydigan intertekstual aloqaning belgi-ko'rsatkichidir”[4.66]. Bu fikr ham intertekstuallikning matn hosil bo'lishidagi o'rnini haqidagi qarashlar, yani uning konstruktiv vazifasiga mos keladi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Diskursiv shaxs insonning diskursni yaratish va uni qabul qilishni taqozo etuvchi qobiliyat va ta'riflari yig'indisi sifatida tushuniladi. Muallif va personaj diskursiv shaxslari quyidagicha farqlanadi:[3.18]

- a) semantik-uslubiy til murakkabligi darajasiga ko'ra;
- b) kommunikativ-pragmatik omillarning tilda namoyon bo'lish xarakteriga ko'ra;
- d) intellektual xususiyatni aks ettirish darajasiga ko'ra;
- e) personajning muayyan ruhiy tipni namoyon etuvchi psixologik, individual xususiyatlarining aks etishiga ko'ra.

Ko'plab tadqiqotlarda muallif diskursiv shaxsi o'zida muayyan kommunikativ, madaniy-tarixiy, milliy, ijtimoiy va individual xususiyatlarni aks ettiruvchi shaxsiyat sifatida namoyon bo'ladi, ya'ni diskursiv shaxs lingvistik ijodkorlik xususiyati mujassamlashgan ijodiy shaxs sifatida ko'zga tashlanadi. Bu borada muallifga xos bo'lgan modallik hamda munosabatlarni o'zida aks ettirgan konseptual olam manzarasini ochib berishga asosiy e'tibor qaratiladi. Allyuziv nomlar badiiy matnda eng ko'p uchraydigan intertekstual birliklar hisoblanadi. Fitratning “Hind ixtirochilari” dramasi ham diniy allyuziyalar uchraydi. Masalan, “*Qur'on betiga hayvon oyog'i tegmak...*” - bu juda og'ir va kuchli alluziyadir. Rahimbaxsh pokiza o'zbek, hind qizining yuziga ingliz nigohi tushushini muqaddas kitobga nisbatan qilingan haqarotga tenglashtirmoqda. Bu orqali qahramonning milliy va diniy qadriyatlarini naqadar yuksakligi ko'rsatilgan. *Lolaxardiyol insondir* – ushbu obrazni keltirish orqali muallif Hindiston mustaqilligi uchun kurashgan real tarixiy shaxslar (Lala Lajpat Rai) ga ishora qilayapti. Fitrat ushbu dramasi iboralardan ham foydalangan. Asarda tashqi zulm va ozodlik harakatlariga ishora qilingan. *Yuragidan urilmoq* – odatda bu ibora qattiq ruhiy zarba olish, qattiq qyg'uga botish yoki kutilmagan daxshatli xabardan esankirab qolish ma'nolarida keladi. Insonning eng nozik nuqtasi - yuragi bo'lgani uchun, azobning eng yuqori nuqtasi shu ibora bilan ifodalanadi. Fitratning “Hind ixtirochilari” asari kontekstida bu ibora shunchaki “xafa bo'lish” emas, balki chuqurroq ma'no tashiydi. Qahramon o'zining shaxsiy dardi uchun emas, balki millatning tushkun holati, vatanining mustamlaka bo'layotgani uchun “yuragidan urildi” ya'ni zarba tashqaridan siyosiy zulmdan kelyapti. Shunday qilib “yuragidan urilmoq” – bu qahramonning ruhiy-psixologik holatini ifodalovchi somatic (tana a'zosi bilan bog'liq) frazeologizm bo'lib, Fitrat diskursida u “ijtimoiy fojia” konseptini ochib berishga xizmat qiladi. Bu ibora orqali muallif personajning ichki iztiroblari shunchaki individual hissiyot emas, balki milliy va siyosiy inqirozning natijasi ekanligini ta'kidlaydi. “*O'tli un chekarmoq*” –individual ibora ichki

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

dard, alam yoki iztirobni yondiruvchi, og'riqli ohangda ovoz chiqarib bildirmoq, jon achchig'i bilan faryod qilmoq[1.198] "*Qonli yuraklardan gapirmoq*" – iborasi Fitrat dramalarida ekspressiv-stilistik yuklamani oshirishga xizmat qiladi. Bu birlik diskursda "mazlumlik konsepti"ni ifodalovchi somatik metafora hisoblanadi. Muallif ushbu ibora orqali qahramon nutqining pragmatik ta'sirini kuchaytiradi: ya'ni bu nutq shunchaki ma'lumot berish emas, balki tinglovchida (va kitobxonida) dushmanga nisbatan nafrat hamda jabrdiydaga nisbatan hamdardlik uyg'otish maqsadini ko'zlaydi. "*Kesilgan boshlardan so'z ochmoq*"- iborasi Fitrat diskursida "fojiviy xotira" (traumating memory) konseptini shakllantiradi. Bu birlik matnda naturalistik detal sifatida namoyon bo'lib, mustamlakachilik yoki istibdodning ayanchli oqibatlarini vizuallashtiradi. Diskursiv nuqtai nazardan, bu ibora nutqiy vaziyatni keskinlashtiradi va suhbatdoshning (yoki kitobxonning) diqqatini shaxsiy manfaatdan umummilliy fojiga qaratishga xizmat qiluvchi pragmatik trigger (turtki) vazifasini o'taydi. Bu ibora – "dushman bizni shunchalik ko'p qirdiki, endi tinchlik yoki oddiy narsalar haqida emas, faqat berilgan qurbonlar va qonli o'tmish haqida gapirishga majburlamiz" degan ma'noni anglatadi.

Kesilgan boshlardan so'z ochmoq – dahshatli o'tmish voqealarini yodga olib gapirish qatliom va qirg'inlarni eslab gap boshlamoq, zo'ravonlik va zulm haqida so'zlam. *Ularni inglizlar olmasin* – ularni inglizlar olib ketmasin, egallab olmasin ya'ni biror narsa yoki odam inglizlar qo'lga tushib qolmasin, degan xavotir yoki iltimosni bildiradi. *Yuragiga gul ekmoq* – Inson qalbida muhabbat, mehr, umid uyg'otmoq degani. Ya'ni kimningdir ko'nglida iliq tuyg'ular paydo qilish. *Sevgi qo'shiqlarini tinglamoq* – Oshiqning yurakdan chiqqan gaplarini, samimiy izohlarini qabul qilmoq, eshitmoq ma'nosida. Bu yerda qo'shiq so'zi sevgi so'zlarining badiiy timsolidir. Asarda Rahimbaxshning his-tuyg'ularini ochib berishda muallif tomonidan shunaqa iboralar qo'llanilgan. Muallifona ibora *Yuragimni tinglamoq* – Mening ichki tuyg'ularimni tushun, so'zimga emas, hislarimga ishon degani. Ushbu iboradagi yashirin ma'no – bu o'zlikni anglashga ishora[1.200]. Qiyin damda o'zligini, vijdonini va haqiqiy niyatini qidirish demakdir. "Burga uchun ko'rpani o'tga solmam" – Rahimbaxsh bu maqol-orqali kichik bir muammo (ayollarning begona nikohdan saqlanishi) deb kattaroq qadriyatni (ayollarning erkinligi) qurbon qilmaslik kerakligini ta'kidlaydi.

XULOSA. Shunday qilib, Fitrat dramalaridagi iboralarning diskursiv tabiati muallifning badiiy mahoratini va uning milliy istiqloq g'oyasini til qatlamlariga qanchalik chuqur singdirganini isbotlovchi omildir. Iboralar – Fitrat qo'lidagi siyosiy va ma'rifiy quroldir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fitrat A. Tanlangan asarlar. To'rt tomlik. 1-tom. – T., Ma'naviyat, 2000. – 256 b.
2. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С. 464.
3. Нормуродова Н.З. Вербальная экспликация антропоцентризма в англоязычном художественном дискурсе. Автореф. ... д-ра филол. наук. – Ташкент, 2020. – С.18.
4. Смирнов И. П. Порождение интертекста: элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака. Institut für Slavistik der Universität Wien, 1985. – С. 66.
5. Yo'ldoshev M., Z. Isaqov, Sh. Haydarov: Badiiy matnning lisoniy tahlili: Metodik qo'llanma / mas'ul muharrir N. M. Mahmudov. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. – B. 29.